

Datos básicos

Localización:

C/ Primitiva Gañán s/n, distrito de Usera, 28026 Madrid

Artistas/colectivos:

Asociación Vecinal del Barrio Zofío, Creática, Todo por la Praxis

Cronología:

2014-2021 (el espacio fue adjudicado a una productora de teatro privada; tras varios años sin uso, en julio de 2023 las estructuras del cine fueron incendiadas)

Trabajo de campo:

diciembre de 2022

Localización y emplazamiento de Cinema Usera. Fuente: CartoCiudad CC-BY 4.0 scne.es

Vistas de Cinema Usera. Fuente: FACTIBLES

Enlaces de interés

<https://www.facebook.com/CinemaUsera>

https://todoporlapraxis.es/tag/_usera/

Enlaces FACTIBLES

<https://www.upo.es/investiga/proyctofactibles/>

<https://zenodo.org/communities/factibles/records>

Cómo citar:

García-García, A. & Lara Barranco, P. (2026). Cinema Usera: Ficha de caracterización del caso de estudio en el contexto del Proyecto de Investigación FACTIBLES. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18814012>

Antecedentes

El proyecto se inició en 2014 con un papel principal de los vecinos del distrito de Usera —Asociación de Vecinos Barrio Zofío— que, junto a colectivos artísticos y otras entidades sociales, consiguieron el apoyo de la Dirección General de Intervención en el Paisaje Urbano y el Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid, que encargó su organización a Intermediae (Programa y espacio de Matadero Madrid) a través del programa Paisaje Sur. Autoconstruyendo Usera-Villaverde.

Como resultado de un proceso participativo con unas sesiones de co-diseño desde el grupo motor, se desarrolló un dispositivo que posibilitara una programación cultural diversa en formatos y objetivos, además de otros usos. Se han llevado a cabo proyecciones de películas y documentales propuestos por los vecinos de Usera y otros que inciden en los problemas ciudadanos de la zona, conciertos, talleres de danza y fotografía, así como jornadas de co-trabajo donde los propios vecinos han participado en las tareas de mejora y mantenimiento del Cinema Usera.

Ha estado autogestionado por los vecinos y en activo hasta 2021 en el que, por decisión municipal, la gestión de la instalación se adjudicó a una productora privada; tras varios años sin uso, en julio de 2023 las estructuras del cine fueron incendiadas.

Prácticas artísticas

Formato

Acción	<input type="checkbox"/>	Intervención instalativa: pequeño equipamiento cultural —cine al aire libre— que permite su uso además como mobiliario urbano en un descampado no acondicionado. Tanto en su producción como en su funcionamiento la intervención enraíza y desarrolla distintas fórmulas de colaboración con la comunidad. En la fecha de la visita la instalación permanece, pero deteriorada y con un uso esporádico.
Intervención	<input checked="" type="checkbox"/>	

Funciones del artista

Producir	<input type="checkbox"/>	Como en otras intervenciones, Intermediae —institución cultural de la empresa municipal Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio— en un primer momento media entre la institución, la red social del barrio y los colectivos creativos interesados en participar. Pone en contacto a los distintos agentes y favorece recursos. Colaboran varios colectivos especializados en creación. Destaca Todo por la Praxis, como asesor del diseño de la instalación y dinamizador de procesos participativos, incluyendo el propio montaje.
Asesorar	<input type="checkbox"/>	
Liderar	<input type="checkbox"/>	La vocación comunitaria de intercambio de roles entre los distintos actores se traduce en que tenga sentido la colaboración de colectivos creativos con un papel de mediación, incluyendo a la propia asociación vecinal de Barrio Zofío.
Colaborar	<input checked="" type="checkbox"/>	
Interpretar	<input type="checkbox"/>	
Mediar	<input checked="" type="checkbox"/>	

Espacio público

Habitabilidad

Proclive al uso	<input checked="" type="checkbox"/>	Ubicado en un escarpe de vista privilegiada al suroeste de Usera. Una secuencia de espacios abiertos que conecta los parques de Pradolongo al sur y el de Olof Palme al noroeste. Sin consolidar a finales de los 90, desde los 2000 va dotándose de espacios peatonales y equipamientos (colegio, biblioteca, centro salud, junta municipal), aunque persisten algunos vacíos con limitaciones estructurales (mobiliario, mantenimiento), como donde se instala Cinema Usera.
Limitaciones estructurales	<input checked="" type="checkbox"/>	
Impracticable	<input type="checkbox"/>	

La instalación de Cinema Usera y su concepción también como mobiliario cotidiano favorece el uso de este espacio y el potencial de la citada secuencia como lugar de paseo y como mirador. Su cierre restringe el carácter de lugar expositivo y, probablemente, como lugar de encuentro.

Dinámica de uso

Cotidiano	<input checked="" type="checkbox"/>	Previo a la instalación de Cinema Usera su entorno muestra evidencias de tratarse de un borde urbano semivacío y ajeno al día a día del barrio, sin más usos que el paseo de perros u otros esporádicos.
Motivado	<input checked="" type="checkbox"/>	
Esporádico	<input checked="" type="checkbox"/>	La intervención y la voluntad de realizar actividades continuadas y diversas no solo motiva que se use el espacio, sino que también genera, como equipamiento abierto, su reconocimiento y utilización como mirador y como lugar de encuentro, además de como paseo canino o de práctica deportiva, entre otros usos.
Tránsito	<input type="checkbox"/>	
Descartado	<input checked="" type="checkbox"/>	La pérdida de programación y el posterior incendio de la instalación merma el reconocimiento social y de uso como lugar cotidiano. Parece poder retroceder a la situación precedente como lugar de paso o de usos puntuales, con riesgo de estigmatización por el deterioro de la infraestructura.

Identidad

Reconocido	<input type="checkbox"/>	La reclamación de este espacio para la instalación de Cinema Usera y la voluntad de realizar actividades continuadas y diversas —asumiendo como principio motriz la flexibilidad de su condición como equipamiento cultural— no solo motiva que se use la instalación en sí, sino también su entorno como lugar multifuncional. Y su éxito hace que se consolide y se resignifique como lugar reconocido y vigente en la experiencia cotidiana.
Reciente apropiación	<input checked="" type="checkbox"/>	
En promoción	<input type="checkbox"/>	Aunque todavía se pueden identificar algunos rasgos de esto, el cese de las actividades o el progresivo deterioro del mobiliario parecen apuntar a la indefinición precedente de este entorno.
Reclamado	<input checked="" type="checkbox"/>	
Indefinido	<input checked="" type="checkbox"/>	

Comunidad

Estructura demográfica

- Estable sin tendencia
- Tendencia rejuvenecimiento
- Tendencia envejecimiento
- Permanente más flotante

El barrio de Usera acusa en general una cierta estabilidad, pero esta viene dada por la convivencia de una población local asentada hace decenios con tendencia al envejecimiento y la presencia de abundante población inmigrante con una estructura demográfica más joven.

Perfil sociocultural

- Local
- Nacional consolidado
- Multicultural consolidado
- No consolidado

El perfil de procedencia se basa en dos oleadas de asentamiento de inmigrantes: una muy potente en la que predominan andaluces, castellano-manchegos y extremeños asentados aquí en los años cincuenta y sesenta, y otra de población inmigrante, latinoamericana y subsahariana, así como una importante comunidad china, emplazados a lo largo de los últimos decenios.

El proyecto Cinema se retrolamienta de esta diversidad desde su propia concepción de colaboración comunitaria en la construcción y programación, atendiendo también a los distintos intereses y expresiones del barrio.

Renta

- Elitizado
- Normalizado
- Desfavorecido

Los vecinos de procedencia nacional pertenecen a estratos medios-bajos y bajos, en tanto que la población inmigrante suele tener un perfil bajo o directamente desfavorecido.

Red social

- Elemental
- Compleja

Las redes sociales vecinales son muy numerosas en el entorno de Usera, donde hay una tradición asociativa que se remonta a decenios.

Lo interesante en relación con Cinema Usera es que tanto en su concepción, ejecución y desarrollo es esencial el papel de la red social del barrio. Destacan en este caso, distintos agentes culturales de Usera como la Asociación Vecinal Zofío, Kubic Fabric o Espacio oculto, pero también un elenco más amplio de colectivos creativos, ecosistemas institucionales, asociaciones de otros barrios, etc.

Estrategias y procesos

Actores e iniciativas

Artista	<input type="checkbox"/>	
Colectivo creativo	<input checked="" type="checkbox"/>	- Colectivos: Todo por la Praxis (colectivo artístico activista); Asociación Creática (Asociación socioeducativa, que impulsa proyectos tecnológicos). We Diseñamos; Kubik Fabric y Espacio Oculto (Centro de Arte Independiente & Coworkin de Usera).
Base social	<input checked="" type="checkbox"/>	- Institución pública: Intermediae y Dirección General de Paisaje Urbano (Ayuntamiento de Madrid).
Base social organizada	<input checked="" type="checkbox"/>	- Social organizado: Asociación Vecinal Barrio Zofío (que promueve y gestiona la programación cultural que se desarrolla en el espacio).
Institución pública	<input checked="" type="checkbox"/>	- Base social: retroalimentación constante con el vecindario, como usuario y también con roles activos en la programación y el mantenimiento.
Entidad privada	<input checked="" type="checkbox"/>	- Otros agentes: Sala Kubik Fabric y Espacio Oculto.

Procesos de participación

Interacción	<input checked="" type="checkbox"/>	Intervención y ejecución claramente abierta a la comunidad, con múltiples actores y roles intercambiables entre ellos, que explora distintas fórmulas de participación, desde el uso —como equipamiento cultural y como mobiliario de un espacio público recuperado— a la autogestión.
Consultiva	<input checked="" type="checkbox"/>	
Proyectada	<input checked="" type="checkbox"/>	A partir de sesiones de co-diseño desde el grupo motor, se desarrolló la propuesta inicial de una intervención instalativa que posibilita el desarrollo de una programación cultural de manera amplia.
Colaborativa	<input checked="" type="checkbox"/>	Se han realizado proyecciones de películas y documentales —consensuados con los vecinos del barrio—, conciertos, talleres de danza y fotografía y jornadas de trabajo colaborativo en tareas de mejora y mantenimiento.

Concreciones

Materialidad

Tangible efímero	<input type="checkbox"/>
Tangible continuidad	<input checked="" type="checkbox"/>
Intangible efímero	<input type="checkbox"/>
Intangible continuidad	<input checked="" type="checkbox"/>

Voluntad de continuidad en lo material y en lo inmaterial, limitada por el menoscabo al proceso de co-gestión.

La instalación consiste en un depósito cilíndrico horizontal a modo de habitáculo multifuncional (actividades, exposiciones o pequeñas presentaciones), un escenario y pantalla de proyección y dos pequeñas gradas que pueden servir, igualmente, como mobiliario urbano. Asimismo, se sumaron bancos con tecnología bluetooth para conectar música.

Todos los elementos están visualmente unidos por diseño y carta de color.

Destaca el rótulo "Cinema Usera" sobre la pantalla.

Este pequeño cine focalizó otras situaciones intangibles: co-diseño, construcción colaborativa, programación abierta o difusión de problemas ciudadanos del entorno, por ejemplo.

Espacialización

Concreta	<input checked="" type="checkbox"/>
Pautada	<input type="checkbox"/>
Dispersa	<input type="checkbox"/>

Es una instalación de carácter puntual en su materialización tangible y está muy ligada funcional y simbólicamente al escaque suoreste de Usera.

Enclave

Contexto urbano

Centro histórico	<input type="checkbox"/>	El Distrito Usera, al sur de Madrid, comienza a parcelarse en los años 30 y a crecer con inmigración rural desde entonces. Durante los años 60 y 70 llega al culmen como barrio de aluvión. En los 80 muestra síntomas de problemas sociales como la drogadicción y la inseguridad. A partir de 2000 se puede hablar de un proceso de recuperación y revitalización. En la actualidad es un barrio consolidado que, asimismo, muestra evidencias de transformaciones sociourbanas consecuencia de su recentralización en el contexto de la ciudad de Madrid y su entorno metropolitano.
Expansiones consolidadas	<input checked="" type="checkbox"/>	
Expansiones no consolidadas	<input type="checkbox"/>	

Dinámica preponderante

Estable	<input checked="" type="checkbox"/>	El carácter de expansión consolidada conduce a dinámicas de estabilidad en el entorno.
Tensionado	<input type="checkbox"/>	Además de ello, la centralidad recientemente adquirida en el contexto metropolitano de Madrid y la proximidad de intervenciones municipales de calado como Madrid Río, así como la formulación de algunos programas, como el inconcluso De Río a Pradolongo, puede generar expectativas para algún segmento nuevo de población en el barrio. No obstante, arrastra todavía asimetrías en los servicios urbanos que previsiblemente se mantendrán en los años venideros.
En transformación	<input checked="" type="checkbox"/>	El reciente proyecto municipal de Chinatown-Usera, frente a otras experiencias surgidas desde la comunidad, resulta reveladora de esta doble dinámica.

Síntesis

Objetivos / Logros

Empoderamiento comunitario	■ ■	<p>El proyecto Cinema Usera tiene proyección en la vida cotidiana del barrio de más calado de lo que cabría prever: significa que un barrio periférico cuenta con una programación cultural propia, un motivo de orgullo y un lugar de encuentro desde el que también propiciar la generación de nuevas oportunidades de interacción, intervención y empoderamiento.</p> <p>Lo interesante en relación con Cinema Usera es que tanto en su concepción, ejecución y desarrollo es esencial el papel de la red social del barrio o que en su programación se interpele a los intereses de distintos colectivos favoreciendo su cohesión con el barrio.</p> <p>Tras perderse la gestión vecinal y su posterior degradación física, se bascula entre logros intangibles que persisten, al menos en parte (véase el empeño en su recuperación) y retos de retorno a situaciones precedentes.</p>
Cohesión	■ ■	
Identidad	■ ■	
Desarrollo cultural	■ ■	
Reclamación	■ ■	
Mejora ambiental	■ ■	

Interacción

Cognitiva	■	<p>La intervención ha facilitado, mientras ha estado en marcha, la aproximación del vecindario a un recurso cultural, así como a procesos de autoconstrucción y gestión. Asimismo, facilita la identidad y el reconocimiento del barrio mediante el acceso a un equipamiento y forma de hacer singulares.</p> <p>La experiencia, la dotación de un lugar para el encuentro, la creación y la programación colaborativas... han promovido usos y prácticas compartidas que favorecieron la apropiación colectiva de un vacío urbano, la dinámica comunitaria o el reconociendo de valores propios.</p>
Actitudinal	■	
Conductual	■	